
Elements of Cybercrimes in the Penal Code of Afghanistan: An Exploration

Kardan Journal of Law
1 (1) 25–47

©2019 Kardan University
Kardan Publications
Kabul, Afghanistan

DOI: 10.31841/KJL.2021.2

https://kardan.edu.af/Research/kardan_journal_of_law.aspx

Ahmad Fardeen Bakhtyari

Abstract

Cybercrimes, unlike other crimes, are crimes that take place in the cyber space. States strive to ensure a safe cyberspace for the users and Afghanistan is no exception. The newly adopted Penal Code is the most comprehensive legislation regulating crimes in Afghanistan and for the first time in history of this country, it covers cybersecurity and cybercrimes. It is vital because the rise of internet as a component of technological advancement has created new opportunities as well as challenges that undermine the safety and security of the cyberspace. This paper analyzes eight acts that are criminalized by the Penal Code of Afghanistan and the elements of these crimes in sufficient detail. It finds out that the legislature has, in many cases, tried to define each crime and lay down its elements. In cases where definition is not included in the Code, focus is shifted to the major elements of crimes. In addition, it is observed that although the Code has laid emphasis on the legal and material elements in certain crimes, such as cyber terrorism and cyber espionage, the mens rea can only be inferred from the context of each crime.

Keywords: Cybercrimes, Penal Code, Data, Elements, Punishment

واکاوی عناصر تکوینی

جرایم سایبری در پرتو کود جزای افغانستان

احمد فردین بختیاری

چکیده

جرایم سایبری عبارت از جرایم است که در محیط سایبر بوقوع می پیوندد. ظهور و پیشرفت خیره کننده و روز افزون اینترنت به عنوان یکی از مؤلفه های پیشرفت فناوری فرصت ها و چالش های جدیدی را فراروی علوم گوناگون در سپهر های متفاوت فردی و اجتماعی به وجود آورده است. با در نظر داشت خصایص انحصاری فضا و جرایم سایبری از قبیل گسترده بودن، سهولت در ارتکاب، وسعت ضرر، بلند بودن رقم سیاه، مشکلات در کشف، تعقیب و تحقق، ضرور است از فضای سایبر و کاربران در فضای سایبر محافظت صورت گیرد تا مصونیت فضا و کاربران سایبر محفوظ بماند. در این مقاله نویسنده به دنبال این است تا جرایم را که در کود جزای افغانستان جرم انگاری شده است، بیان نموده عناصر تکوینی در جرایم مورد نظر را تحت بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق بیان می دارد که قانونگذار افغانستان نهایت تلاش نموده تا هر یک از جرایم را تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن را جداگانه بازتاب دهد، حتی در مواردی که اگر به تعریف جرم نپرداخته است ولی تلاش نموده تا مصادیق آن را بیان دارد. با آن که تاکید روی عناصر قانونی و مادی جرایم شده، ولی از فحوای کلی هر ماده می توان جایگاه عنصر معنوی را نیز دریافت، بگونه مثال در تروریزم و جاسوسی سایبری.

واژگان کلیدی: جرایم سایبری، کود جزا، اطلاعات، عناصر تشکیل دهنده جرم، مؤیدات جزائی

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی، علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات، استفاده از کامپیوتر و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی برای بشر بوده است.^۱ از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری می باشد. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است، که از جمله پولیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری بیان داشته است «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع، احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک اطلاعات، وسیله ارتکاب و یا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنای برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است».^۲ همچنان، شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در گزارش کاری یکی از متخصصان جرایم سایبری را چنین تعریف نموده که «هر فعل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر، ابزار یا موضوع جرم باشد. به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد».^۳

با آنکه تاریخ دقیق از اولین جرم سایبری محض در افغانستان واضح نیست، ولی بحث جرایم سایبری در افغانستان ابتدا در سال ۲۰۱۲ مطرح گردیده است. اولین جرم سایبری محض، رخنه گری یا دسترسی غیر مجاز (هکینگ)^۴ به وبسایت شورای امنیت ملی کشور در اوایل ماه مارچ سال ۲۰۱۲ از سوی رخنه گران یا هکرهای منسوب به گروه القاعده می باشد. هکرها این وبسایت را در کنترل خود گرفتند و عکس اسامه بن لادن را در صفحه اول آن قرار دادند. وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر به تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۶ به وسیله گروه‌ای سایبری که خود را موسوم به ارتش سایبری هزارستان یاد می کنند، مورد حمله دسترسی غیر مجاز قرار گرفته، و برای مدتی تصاویر حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی، گل نبی احمدزی فرمانده پیشین

^۱ مهدی فضلی، مسؤولیت کیفری در فضای سایبر (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹)، ۶۴.

^۲ حسن عالی پور، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۴)، ۱۰۴.

^۳ محمد رضا زندی، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱)، ۵۶.

^۴ در این مقاله واژه های رخنه گری، دسترسی غیر مجاز یا هک کردن تحت عین مفهوم بکار رفته است و رخنه گر با هکر در ترادف به تذکر گرفته شده است.

گارنیزیون کابل و عبدالرحمن رحیمی فرمانده پیشین پولیس کابل را توأم با بیرق داعش در صفحه شورای امنیت قرار داده، سیستم و ارتباطات شبکه انترنیتی سرور شورای امنیت ملی را غیر فعال ساخته بودند. حمله سایبری دسترسی غیر مجاز بالای حساب کاربری توپتر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، به تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۶ نمونه دیگر از حملات سایبری در افغانستان بحساب می رود.

به تاریخ ۲۳ اگست ۲۰۱۳، یک کارمند بانک خصوصی در تبارنی با یکی از شرکای جرمی اش در خارج مبلغ یک میلیون و یک صد هزار دالر امریکایی را به حساب یکی از نزدیکان اش بگونه غیر قانونی انتقال داد، که لوی ثارنوالی افغانستان نیز این رویداد را تأیید نمود. برعلاوه، در سال گذشته وبسایت‌های وزارت خارجه، بانک مرکزی، ارگان‌های محل، وبسایت ولایت بلخ و چندین وبسایت دولتی دیگر و همچنان وبسایت موسسه اکبر و بانک های خصوصی هک شده و در محتوای این وبسایت‌ها تغییراتی آورده شده‌اند.

مقاله حاضر واکاوی و تحلیل عناصر تکوینی هفت جرم از مجموع جرایم جرم انگاری شده در کود جزای افغانستان می نماید، علت گزینش این جرایم، وقوع آنها در بستر افغانستان، قربانی گیری بیشتر آن‌ها، بالا بودن رقم سیاه این جرایم، عدم اطلاعات کافی کاربران سایبری از وسایل و تدابیر امنیتی برای محافظت از اطلاعات در حریم خصوصی و اجتماعی در برابر این گونه جرایم، و کم هزینه بودن ارتکاب این گونه جرایم می باشد. بنا بر این عوامل، این مقاله به بیان و تشریح کلیه جرایم سایبری موجود در کود جزا نه پرداخته، به واکاوی بعضی از جرایم سایبری بسنده نموده است.

۲- دسترسی غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری

جرم دسترسی غیر مجاز بعنوان یکی از جرایم سایبری محض بحساب رفته، در حقیقت این جرم مادر جرایم سایبری^۵ عنوان می گردد. چون از یک لحاظ خود بعنوان یکی از جرایم مستقل و محض سایبری است، و از طرف دیگر مقدمه‌ی برای بیشترین جرایم سایبری می تواند عنوان شود. هرگاه شخصی که به صورت غیر مجاز به اطلاعات، برنامه یا سیستم

^۵ عالی پور، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، ۱۵۹.

کمپیوتری محفوظ شده‌ی شخص دیگری بگونه غیر قانونی دسترسی پیدا نماید، جرم دسترسی غیر مجاز متحقق می‌گردد.

۱-۲ عنصر قانونی جرم

ماده‌ی ۸۵۲ کود جزای افغانستان^۶ بیان می‌دارد، شخصی که به صورت غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری، دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر^۷ محکوم به مجازات می‌گردد. فقره دوم این ماده صراحت دارد، شخصی که به اثر ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری ضرر جسمی، مالی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد کند، علاوه به حبس قصیر به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می‌گردد. این را می‌توان به عنوان عنصر قانونی جرم مذکور بحساب آورد.

۲-۲ عنصر مادی جرم

اصل در تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز در کود جزا بر محور تحقق اجرائیوی یا مثبت مطرح می‌باشد، نه بگونه اهمالی یا منفی آن. موضوع این جرم همانا اطلاعات، برنامه یا سیستم‌های کمپیوتری می‌باشد. البته کود جزای افغانستان شرط را مطرح کرده است که باید این گونه دسترسی غیر قانونی بوده باشد، اما شرط محفوظ بودن (Secured) اطلاعات، برنامه یا سیستم‌های کمپیوتری که در کلیه اسناد بین‌المللی بشمول کنوانسیون جرایم سایبری (بودابست)^۸ و قوانین کشورها مطرح گردیده است، را لحاظ ننموده است.

^۶ کود جزا ۱۳۹۶، جریده رسمی (۱۲۶۰).

^۷ بر اساس ماده ۱۴۷ کود جزای افغانستان حبس به پنج نوع تقسیم گردیده است: حبس قصیر (از سه ماه تا یک سال)؛ حبس متوسط (بیش از یک سال تا پنج سال)؛ حبس طویل (بیش از پنج سال تا شانزده سال)؛ حبس دوام درجه ۲ (بیش از شانزده سال تا بیست سال) و حبس دوام درجه ۱ (بیش از بیست سال تا سی سال).

^۸ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب جلسه وزاری شورای اروپا هشتم نوامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس بین‌المللی جرایم سایبر در شهر بوداپست می‌باشد. این کنوانسیون که از چهار فصل و ۴۸ ماده تشکیل گردیده است نخستین کنوانسیون در سطح جهان است که به جرایم سایبری می‌پردازد. ماده دوم این کنوانسیون صراحت دارد که:

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent,

۲-۳ عنصر روانی جرم

بر اساس ماده‌ی ۸۵۲ کود جزا دو مورد را از لازمه‌های عنصر روانی در تحقق جرم دسترسی غیر مجاز می‌توان به حساب آورد. نخست، درک و آگاهی مرتکب از این که چنین دسترسی یک دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی می‌باشد، و دوم، این گونه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات، برنامه یا سیستم شخص یا اشخاص دیگر صورت گرفته باشد.

۲-۴ مؤیدات جزائی جرم

در ذیل ماده‌ی ۸۵۲ کود جزا افغانستان، دو رویکرد مؤیده‌ای در خصوص مرتکبین جرم دسترسی غیر مجاز در نظر گرفته شده است. در صورت تحقق مصداق‌های فقره‌ی (۱) این ماده، مرتکب به حبس قصیر محکوم به مجازات می‌گردد. و در صورت که از اثر ارتکاب عمل جرمی فقره‌ی (۱)، ایجاد ضرر جسمانی، مالی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد گردد، حالات مشدده قابل اعمال است، که بر علاوه تطبیق جزای حبس قصیر جزای جرم مرتکبه نیز بالای مرتکب اعمال خواهد گردید.

۳- تغییرات غیر مجاز در سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتر

موارد نه گانه که درین جا به بحث گرفته می‌شود، مصادیق ماده‌های ۸۵۲، ۸۵۳ و ۸۵۴ کود جزا افغانستان را شامل می‌گردد.

۳-۱ غیرمجاز بودن و عمومی نبودن

بر اساس هدایت فقره ماده‌ی ۸۵۲ و ماده‌های ۸۵۳ و ۸۵۴ کود جزای افغانستان، دسترسی شامل ورود به تمام یا بخشی از سیستم کامپیوتری، یعنی سخت افزار، اجزای آن، اطلاعات ذخیره شده، در سیستم نصب شده، شاخه‌ها، اطلاعات ترافیک و اطلاعات مرتبط با محتوا، می‌شود. دسترسی شامل ورود به سیستم کامپیوتری دیگری بوسیله شبکه‌های مخابراتی

or in relation to a computer system that is connected to another computer system.

ترجمه: هر یک از اعضا باید به شکل اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر نماید، که در صورت لزوم بر محور حقوق داخلی، دسترسی عمده بدون حق را به کل یا بخشی از یک سیستم، کامپیوتری جرم انگاری نماید، اعضا می‌توانند مقرر دارند این جرم با نقض تدابیر امنیتی و به قصد تحصیل اطلاعات کامپیوتری یا سایر مقاصد ناروا یا نسبت به سیستم کامپیوتری که با سیستم کامپیوتری دیگری ارتباط دارد، محقق شود.

عمومی یا ورود به سیستم کمپیوتری همان شبکه می شود، نظیر شبکه محلی یا اینترنت داخلی یک سازمان نحوه بر قراری ارتباط اهمیت ندارد. بگونه مثال از راه دور، شامل خطوط بی سیم یا در طیف بسته.

همچنان این عمل باید بدون حق انجام شود ورنه دسترسی مجاز شمرده می شود که از سوی مالک یا ذی حق دیگر به سیستم یا بخشی از آن جرم محسوب نمی شود، مانند دسترسی با هدف ارزیابی مجاز یا حفاظت از سیستم کمپیوتری مورد نظر. علاوه بر این، دسترسی به سیستم کمپیوتری که برای عموم آزاد و رایگان است نیز جرم نیست، ولذا این ذی حق تلقی می شود.^۹

بکارگیری ابزار های فنی خاص می تواند منجر به دسترسی موضوع ماده ی ۸۵۲ تا ۸۵۴ گردد. مانند دسترسی مستقیم یا بوسیله پیوند های فرا متن به صفحه ی وب که شامل پیوند های عمیق می شود، یا استفاده از کوکی ها یا بات ها جهت مکان یابی و بازیابی اطلاعات به جای ارتباطات بکارگیری چنین ابزار های به خودی خود بدون حق نیستند. داشتن یک وب سایت عمومی رضایت ضمنی دارنده را مبنی بر دسترسی هر کاربر وب نشان می دهد. بکارگیری ابزار های استاندارد تهیه شده بر پایه پروتکل ها و برنامه های ارتباطات مشترک به خودی خود بدون حق نیست، به ویژه در جایی که فرض می شود صاحب حق سیستم دسترسی یافته این گونه بهربرداری را پذیرفته و برای مثال نصب مقدماتی کوکی ها را رد و آنها را پاک نکرده است.

۱-۱-۳ تغییر وارد کردن

بر محور بند ۱ ماده ۸۵۳ کد جزای افغانستان یکی دیگر از رفتار های تحقق جرم دسترسی غیر مجاز تغییر وارد نمودن به اطلاعات حفاظت شده می باشد. به این مفهوم، هرگاه شخصی به کمپیوتر دیگری دسترسی غیر مجاز پیدا نماید، و بدون اجازه وی و بدون این که کمپیوتر مذکور در استفاده همگان قرار داشته باشد، به اطلاعات شخصی دسترسی پیدا می کند، و در اطلاعات آن تغییر شکلی یا ماهوی بوجود می آورد، این گونه تغییر آوردن یکی از

^۹ امیر حسین جلالی فراهانی، کنوانسیون جرایم سایبری و پروتکل الحاقی آن (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹)،

مصادیق تحقق رفتار مجرمانه جرم دسترسی غیر مجاز بحساب می رود.^{۱۰} لازم به تذکر است که تغییر به معنی دستکاری اطلاعات موجود نیز آمده است. بنابر این، وارد کردن کود های مغرضانه، مانند ویروس ها و اسپ های تروا، مشمول این ماده ی کود جزای افغانستان می گردد، چون تغییر اطلاعات را منجر می شود.

از طرف دیگر، هرگونه اطلاعات و برنامه های که در حال انتقال باشد، و رخنه گر (هکر) بدون اجازه و رضایت ذی حق به آن دسترسی پیدا نموده و اطلاعات در حال انتقال را تغییر دهد، این گونه تغییر خود از جمله مصادیق تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز به حساب می رود.

۳-۱-۲ مختل کردن اطلاعات

بر محور بند ۱ ماده ۸۵۳ و بند ۱ ماده ۸۵۴ کود جزای افغانستان، آسیب رساندن و تخریب به عنوان اعمال هم پوشانیده ای هستند که بطور خاص تغییر منفی تمامیت یا محتوای اطلاعات و برنامه ها دارند. حذف اطلاعات معادل از بین بردن یک شی مادی است.

متوقف کردن اطلاعات کمپیوتری به معنی هر فعلی است که از دسترس پذیری اطلاعات برای شخصی که به کمپیوتری یا حامل اطلاعات که اطلاعات بر روی آن ذخیره شده و به آن ها دسترسی دارد، جلوگیری می کند یا پایان می بخشد.^{۱۱} باید خاطر نشان ساخت، موارد فوق زمانی جرم حساب می شوند و قابل مجازات می باشند، که بدون حق و توأم با عمد ارتکاب یافته باشند.

۳-۱-۳ مختل کردن سیستم

بر محور بند ۲ ماده ۸۵۳ و بند ۱ ماده ۸۵۴ کود جزای افغانستان، و توصیه نامه شماره ۸۹ کنوانسیون جرایم سایبری (بوداپست)،^{۱۲} از این جرم به خراب کاری کمپیوتری تعبیر شده است. هدف از وضع، جرم انگاری مختل کردن عمدی استفاده قانونی از سیستم های

^{۱۰} فراهانی، کنوانسیون جرایم سایبری، ۲۶.

^{۱۱} مختار فتاحی، بررسی عناصر تشکیل دهنده مادی و معنوی مصادیق جرایم رایانه ای، فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار (۶:۲) (۱۳۹۷)، ۱۰۶.

^{۱۲} کنوانسیون جرایم سایبری (بوداپست)، توصیه نامه ۹ (۸۹)، ۲۰۰۱.

کمپیوتری است که شامل تجهیزات مخابراتی بوسیله اطلاعات کمپیوتری یا تاثیرگذار بر آنها می شود. منافع قانونی مورد حمایت، مشمول متصدیان و کاربران سیستم های کمپیوتری یا مخابراتی می شود تا بتوانند بطور شایسته فعالیت کنند، این متن به شکل خنثی تنظیم شده تا تمامی انواع کارکرد ها راتحت حمایت قرار دهد.

بر اساس ماده ۸۵۳ کود جزای افغانستان، مختل کردن می تواند به اعمال اطلاق شود که در کارکرد مناسب سیستم کمپیوتری مداخله کرده باشد. این کار با وارد کردن، انتقال دادن، آسیب رساندن، حذف کردن، تغییر دادن یا متوقف کردن اطلاعات کمپیوتری انجام می شود. بر علاوه، لازم است که مختل کردن شدید باشد تا باعث رویکرد جزائی شود. بطور مثال، کود های زیان بار، نظیر ویروس های که از عملیات سیستم جلوگیری کرده یا سرعت آن را به نحو چشمگیری کاهش می دهند، یا برنامه های که مقادیر زیادی کمپیوتر را برای گیرنده می فرستند، تا کارکرد های ارتباطی سیستم را متوقف کنند.

شرط دیگر اینست که مختل کردن باید بدون حق باشد. فعالیت های معمول ذاتی طراحی شبکه ها یا اقدامات تجاری یا اجرایی معمول به حق است، مانند آزمایش امنیت سیستم کمپیوتر یا حفاظت از آن توسط مالک یا متصدی مجاز شمرده شده یا پیکربندی دوباره سیستم عامل به هنگامی که متصدی سیستم نرم افزار جدیدی را نصب می کند، و برنامه های مشابه نصب شده پیشین را از کار می اندازد. از این رو این اعمال طبق این ماده جرم نیستند، حتی اگر موجب اختلال شدید شوند.

۳-۱-۴ سؤ استفاده از دستگاه ها

بر محور بند ۳ ماده ۸۵۳ و بند ۱ ماده ۸۵۴ کود جزای افغانستان، ارتکاب این جرایم بیشتر مستلزم تصاحب ابزار های دسترسی هکر ها یا سایر ابزار هاست. گرایش زیادی برای بدست آوردن این ابزار ها جهت تحقیق اهداف مجرمانه وجود دارد، و ممکن است به ایجاد نوعی بازار سیاه در تولید و توزیع آنها منجر شود. رخنه گران به وسیله دستگاه های که بعد از هک کردن در دسترسی می داشته باشند، می توانند به هر منظور که خواسته باشند، از دستگاه ها استفاده سؤ بنمایند. مثلاً، میتواند آن را در دسترس ساختن طیاره ها حین پرواز عنوان کرد، یا رخنه کردن در راکت های دور برد عنوان کرد، که رخنه گران بعد از تسلط حاصل نمودن بالای

این دستگاه‌ها بهینه‌ترین استفاده را می‌توانند انجام بدهند. جهت مبارزه موثرتر با چنین خطرهای حقوق جزا باید اعمال و رویکردهای را پیش بین گردد، تا مبارزه مؤثر را بمیان آورده، و این خطرها را از بنیه خنثی نماید.

۳-۱-۵ بوسیله دریافت پاسورد یا شفر

چنان که در ماده ۸۵۲ کود جزای افغانستان تسجیل می‌گردد، هرگاه شخصی به صورت غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری دیگری دسترسی پیدا نماید، این دسترسی ممکن بوسیله دریافت پاسورد یا رمز شخص محقق گردد. پاسورد شفر همان کلمه، کلمات، اعداد یا همه آنها می‌توانند باشند که زمینه دسترسی غیر مجاز به سایرین را محدود می‌گرداند، و در واقعیت امر یکی از اسلوب‌ها برای حمایت و بلند بردن امنیت اطلاعات، برنامه و سیستم‌های کمپیوتری می‌تواند، باشد.

امروزه دانشمندان فناوری اطلاعات اصرار به مغلق بودن، چندرقمی یا ترکیبی بودن پاسوردها یا شفرها (پاسورد های مغلق) می‌نمایند، چون هر قدر پاسورد مغلق و چندرقمی و ترکیبی باشد، رخنه کردن به آن توسط رخنه‌گران را به مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین باید نهایت تلاش صورت گیرد، که در حین گزینش پاسورد یا شفر، از پاسوردهای کار گرفته شود که مغلق باشند، و با مؤلفه‌ها و مناسبت‌های شخصی صاحب پاسورد، از قبیل تخلص خانوادگی، تاریخ تولد، یا نشانی خانه و یا موارد دیگر که به نحوی به صاحب پاسورد همخواهی دارد، نباشد.

۳-۱-۶ ذریعه پخش و انتشار ویروس

در فقرة ۶ ماده ۸۵۳ کود جزای افغانستان عبارت «وارد نمودن یا پخش ویروس در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری» به ذکر گرفته شده است. از نص این ماده چنین استنباط می‌گردد، که یکی از جلوه‌های تبلور عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز وارد نمودن، پخش و انتشار ویروس می‌باشد.

هکرها، که شامل افراد با درایت و فهم بالایی در بخش فناوری اطلاعات و دانش کمپیوتری می‌باشند، دست به تولید ویروس زده، و به اشکال گوناگون ویروس‌ها را آماده می‌سازند، و بوسیله انترنت که شبکه‌های متعدد را در سطح جهان به هم پیوست نموده است، انتشار

داده، و میلیون ها و میلیارد ها کاربر را آسیب پذیر می سازند. بگونه مثال یک ویروس به نام I Love You ساخته و بوسیله اینترنت به شبکه های جهانی انتقال و پخش گردید، که در نتیجه بیشتر از ۱۱ میلیارد دالر به افراد بشر زیان مالی بوجود آورد.^{۱۳} فلهدا یکی از شیوه های تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز انتقال و پخش ویروس بوسیله اینترنت می باشد.

۳-۱-۷ بسته رمز دار

یکی از راه های دیگر تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز بسته رمز دار می باشد. بسته رمز دار به این مفهوم که هکرها که حوصله زیاد دارند، بگونه تصادفی و اتفاقی چند بار با نام های مختلف و رمز های متخلف خواهان رخنه به حساب کاربر می گردد، و ممکن با این شیوه نیز سیستم، برنامه یا اطلاعات شخص دیگر مورد دسترسی غیر مجاز قرار گیرد. فلهدا جلوه دیگر از تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز بسته رمزدار است.

۳-۱-۸ رقص موش

شیوه دیگر از تحقق عنصر مادی جرم رقص موش می باشد. رقص موش به این مفهوم است که یک رخنه گر بگونه سرگرمی یا اتفاقی بعضی کودها و نام ها را وارد می نمایند و ممکن یکی از این کودها یا شفره به حساب کاربری صدق نماید، و به این شکل وی به اطلاعات یا برنامه یا سیستم شخص دسترسی پیدا نماید. این ها سبب تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز می گردد. کاربرد کلمات همچو دسترسی، تغییر وارد کردن، ممانعت کردن، آسیب رساندن، غیر قابل دسترس ساختن، بی معنا کردن، غیر قابل استفاده ساختن، جلوگیری از دسترسی مجاز، وارد نمودن یا پخش ویروس یا دسترسی غیر مجاز در مسیر اتصال شبکه، همه دال بر تحقق عنصر مادی جرم دسترسی غیر مجاز بحساب می رود.

۳-۲ عنصر قانونی جرم

مادام که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و مجازات برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابر این، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون

¹³ Neal K. Katyal, *Criminal Law in Cyberspace*, 149 U. PA. L. REV. 1003 (2001). Available online at: <https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol149/iss4/2> (Last Accessed: 20.12.2019).

است. و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود، گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.^{۱۴} از طرف دیگر عنصر قانونی به تعریف چستی یک جرم در حدود قانون می پردازد، نه صرفاً به بیان مصداق های یک جرم. ولی بگونه‌ی تلویحی می توان ماده‌ی ۸۵۳ کود جزای افغانستان را به مثابه عنصر قانونی تغییرات غیر مجاز در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری به حساب آورد.

۳-۳ عنصر مادی جرم

از جمله موضوعات و مصداق های که بعنوان عنصر مادی در جرم متذکره بحساب می رود، کود جزای افغانستان به هفت مورد آن چه طور مؤقت باشد یا دائمی به قرار ذیل در ماده ۸۵۳ اشاره نموده است:

۱. تغییر وارد نمودن، تعدیل یا آسیب رساندن به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۲. تولید، تغییر، تعدیل یا آسیب رساندن به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۳. غیر قابل دسترسی ساختن، بی معنا کردن، غیر قابل استفاده ساختن، یا غیر فعال نمودن سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۴. جلوگیری از دسترسی مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۵. آوردن تغییر یا تعدیل در سیستم محافظتی، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۶. وارد نمودن یا پخش ویروس در سیستم برنامه یا اطلاعات کمپیوتری
۷. دسترسی غیر مجاز در مسیر اتصال شبکه کمپیوتری

در خصوص توضیح فقره هفتم ماده‌ی ۸۵۳ کود جزا که می توان تحت عنوان شنود غیرمجاز نیز یاد آور شد، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی اطلاعات یا محتوای در حال انتقال می باشد. همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود. این جرم در واقع تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفون افراد را بیان می کند. باید تذکر داده شد که موضوع جرم در شنود

^{۱۴} محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲)، ۱۲۶.

غیرمجاز محتواس. ^{۱۵} برای محتوا و ویژگی در حال انتقال پیش بینی شده است، یعنی این جرم تنها اطلاعات در حال انتقال را در بر می گیرد و نسبت به اطلاعات دیگر، شنود همان دسترسی است. محتوای در حال انتقال باید در یک پیوند خصوصی میان دو یا چند نفر انجام گیرد تا شرط انتقال غیرعمومی مفهوم محرمانگی پیدا کند.

در این جرم، رفتار مرتکب شنود یا همان دریافت محتواس. بنابراین میان شنود غیرمجاز و دسترسی غیرمجاز به جهت رفتار تفاوتی وجود ندارد. تفاوت عمده بین این دو جرم در نوع اطلاعات است که مرتکب آن را دریافت می دارد. به این صورت که در دسترسی غیر مجاز، دریافت اطلاعات ذخیره شده و در شنود غیر مجاز دریافت محتوای در حال انتقال انجام می گیرد. همچنین، دسترسی غیر مجاز هم نسبت به اطلاعات است و هم وسایل، ولی شنود غیر مجاز تنها نسبت به اطلاعات رخ می دهد. بنابراین رفتار فیزیکی در این جرم فعل شنیدن می باشد و این جرم با ترك فعل محقق نمی شود.

۳-۴ عنصر روانی جرم

وجود دو مورد بعنوان لازمه تحقق عنصر معنوی در این جرم بحساب می رود. نخست، درک و آگاهی مرتکب از این که چنین تغییر وارد نمودن در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری غیر مجاز و غیر قانونی می باشد، و دوم اینکه این گونه تغییرات غیر مجاز به اطلاعات، برنامه یا سیستم شخص یا اشخاص دیگر صورت گرفته باشد. یعنی در حریم خصوصی افراد قرار داشته باشد، نه در دسترس همگان. هرگاه محدودیت در استفاده یا تغییر وارد نمودن نسبت به اطلاعات، برنامه یا سیستم ها وجود نداشته باشد، جرم مذکور تحقق نمی یابد.

۳-۵ مؤیدات جزایی جرم

مؤیدات جزائی پیش بینی شده در ماده ۸۵۳ کد جزای افغانستان عبارت است از حبس متوسط و جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی.

^{۱۵} فراهانی، کنوانسیون جرایم سایبری، ۱۶.

۴- از بین بردن غیر مجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری

آسیب رساندن (Damaging) و تخریب (Destruction) به عنوان اعمال هم پوشانیده ای هستند که بطور خاص به تغییر منفی تمامیت یا محتوای اطلاعات، برنامه ها یا سیستم اشاره دارد. حذف (Deletion) اطلاعات معادل از بین بردن یک شی مادی است. این عمل آنها را از بین می برد تا قابل فهم نباشند. متوقف کردن (Suppression) اطلاعات کمپیوتری به معنای هر فعلی است که از دسترس پذیری اطلاعات برای شخصی که به کمپیوتر یا منبع که اطلاعات بر روی آن ذخیره شده و به آنها دسترسی دارد، جلوگیری می کند یا پایان می بخشد. تغییر (Alteration) به معنی دستکاری اطلاعات موجود است. بنابراین وارد کردن کود های مغرضانه، مانند ویروس ها (Viruses) و اسپ های تروا (Trojan Horse) مشمول می گردد، زیرا آنها به تغییر اطلاعات منجر می گردد.^{۱۶} مختل کردن (Disruption) به اعمالی بیان می گردد، که در کارکرد نورمال و مناسب سیستم کمپیوتر مداخله می کنند، و این کار با وارد کردن، انتقال دادن، آسیب رساندن، حذف کردن، تغییر دادن یا متوقف کردن اطلاعات کمپیوتری انجام می شود.

۱-۴ عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی ضروری وجود جرم در نص قانون است، و مقصود از منابع حقوق جزا نصوص قابل استنادی است که متضمن قاعده ای از قواعد جزائی است، محتوای این قاعده دستور قانونگذار به ادای تکلیف معین و یا نهی از انجام دادن فعلی است که مخل نظم اجتماعی به شمار می رود.^{۱۷} بناءً، مادهی ۸۵۴ کود جزای افغانستان بعنوان عنصر قانونی این جرم بحساب می رود.

۲-۴ عنصر مادی جرم

هرگونه تخریب، حذف یا خنثی کردن برنامه، اطلاعات، و سیستم دیگری که منجر به ضرر مادی یا معنوی بر شخص یا اشخاص گردد، عنصر مادی تحقق می گردد. ضمناً، این

^{۱۶} پیشین، ۳۱.

^{۱۷} اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۰.

تخریب، حذف یا خشی کردن بایست در برابر برنامه، اطلاعات و سیستم دیگری صورت گرفته باشد. بمفهوم اینکه تخریب، حذف یا خشی سازی در فضای همگانی نباشد. از طرف دیگر مصداق عنصر مادی این جرم می تواند زیر بناهای دولتی، خطوط مواصلاتی زمینی یا هوایی یا وسایل ترانسپورتی یا تأسیسات تولید انرژی یا یکی از تأسیسات حساس دیگر را شامل گردد.

۳-۴ عنصر معنوی جرم

آگاهی و درک از غیر قانونی بودن تخریب، حذف، یا خشی سازی از یک طرف و بمیان آوردن ضرر مادی و معنوی بعنوان مصداق های تحقق عنصر معنوی بحساب می روند.

۴-۴ مؤیدات جزایی جرم

در صورتی که ازین بردن غیر مجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری سبب ایجاد ضرر مادی یا معنوی شود، مرتکب حسب ضرر وارده به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی محکوم به مجازات می گردد. ولی در حالتی که این ازین بردن های غیر مجاز در برابر زیر بناهای دولتی صورت گرفته شده باشد، و سبب ضرر مالی بیش از صد میلیون افغانی گردد، مرتکب به حبس طویل محکوم به مجازات می گردد. و بالاخره، هرگاه از بین بردن های غیر مجاز در برابر خطوط مواصلاتی زمینی یا هوایی یا وسایل ترانسپورتی یا تأسیسات تولید انرژی یا یکی از تأسیسات حساس دیگر صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس طویل و در صورتیکه عامل فوت شخصی گردد، مرتکب به حبس دوام درجه ۱ محکوم می گردد.

۵- فریب کاری الکترونیکی

هرگاه شخصی در فضای سایبر با بکار گیری وسایل خدعه آمیز به منظور جلب منفعت به خود یا شخصی دیگر سبب بوجود آمدن خساره به دیگری گردد، جرم فریب کاری الکترونیکی تحقق می یابد.^{۱۸}

^{۱۸} فتاحی، بررسی عناصر تشکیل دهنده، ۱۱۱.

۱-۵ عنصر قانونی جرم

ماده‌ی ۸۵۹ کود جزا عبارت از عنصر قانونی جرم فریب کاری الکترونیکی بحساب می‌رود.

۲-۵ عنصر مادی جرم

با پیروی از هدایت ماده‌ی ۸۵۹ کود جزا، مصداق‌های عنصر مادی را بگونه ذیل می‌توان بیان داشت:

۱. هرگونه دسترسی به سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری که بگونه فریب کارانه جهت کسب منفعت برای خود مرتکب یا دیگری که سبب خساره به دیگری گردد.

۲. هرگونه دخول، تعدیل، تغییر، حذف یا تولید برنامه یا اطلاعات کامپیوتری

۳. مداخله، ممانعت، اخلال یا انسداد عمل کرد سیستم کامپیوتری

۴. کاپی کردن، انتقال یا ارسال اطلاعات یا برنامه به سیستم کامپیوتری، دستگاه یا

وسیله ذخیره سازی به استثنای وسیله‌های که در آن ثبت شده است یا انتقال یا

ارسال اطلاعات یا برنامه به موقعیت دیگر در عین سیستم کامپیوتری، دستگاه یا

وسیله ذخیره سازی.

۵. استفاده از اطلاعات یا برنامه یا اخراج اطلاعات یا برنامه از سیستم کامپیوتری که در

آن ثبت شده است.

باید خاطر نشان کرد که موارد پنج گانه فوق بایست با بکاری وسایل فریب دهنده، جهت

حصول منفعت به شخص خود یا شخص دیگری، و ایجاد ضرر به طرف دیگری عاید گردد.

۳-۵ عنصر روانی جرم

عنصر روانی فریب کاری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای کامپیوتری تمثیلی و عمد

در تحصیل مال یا منفعت می‌باشد. همچنان، آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت

یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به شخص دیگر و اینکه انجام رفتارهای کامپیوتری تمثیلی،

بدون مجوز بوده است و غیر قانونی می‌باشد، از جمله عنصر روانی بحساب می‌رود.

۴-۵ مؤیدات جزایی جرم

قانونگذار کود جزای افغانستان مؤیده جزایی یکسان را بدون پیش بینی کردن حالت مخففه و مشدده در خصوص هر پنج مصداق جرم فریب کاری الکترونیکی در نظر گرفته است. مجازات پیش بینی شده عبارت از جزای حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی می باشد.

۶- جاسوسی سایبری

هرگاه شخصی نسبت به برنامه، اطلاعات یا سیستم کمپیوتری که دارنده یا حامل اطلاعات سری باشد بگونه غیر قانونی دسترسی پیدا نماید، یا در اختیار دیگری قرار دهد، و یا در اختیار دولت، سازمان، شرکت یا گروه خارجی قرار دهد، جاسوسی سایبری تحقق می یابد.^{۱۹}

۱-۶ عنصر قانونی جرم

مادهی ۸۶۴ کود جزای افغانستان بعنوان عنصر قانونی این جرم بحساب می رود.

۲-۶ عنصر مادی جرم

قانونگذار در کود جزا، رفتار جرم جاسوسی را در سه گام ذیل پیش بین گردیده است.

۱- دسترسی به اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا

مخابراتی یا حامل های اطلاعات

۲- دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم

کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات

۳- افشا یا در دسترس قراردادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم

کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل اطلاعات برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه

خارجی یا عاملان آن ها

همین مادهی کود جزای افغانستان اطلاعات سری را به تعریف گرفته و صراحت نموده است که اطلاعات سری عبارت از اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی

^{۱۹} پیشین، ۱۰۱.

کشور می باشد، که در فصل مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت ملی، منحيث اسرار دولتي^{۲۰} شناخته شده است.

^{۲۰} ماده های ۲۳۸ و ۲۴۰ کود جزا به مصداق های خیانت ملی و جاسوسی که به عنوان اسرار دولتي به حساب می رود، به قرار ذیل پرداخته است:

۱. عملی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.
۲. عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.
۳. تسلیمی نیروهای تحت امر به دشمن
۴. واگذاری تأسیسات، دیپوی اسلحه و مهمات، وسایل نظامی، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیروهای نظامی به دشمن به منظور مساعدت آن ها، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور.
۵. جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتي یا گماشتگان آن ها.
۶. استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیرو های مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان
۷. قیام مسلحانه نیروی های نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان
۸. سرقت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور
۹. پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان
۱۰. قیام مسلحانه با توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرفتن قدرت دولتي
۱۱. افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آن ها کار می کند، یا به گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان
۱۲. عدم اطلاع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱ تا ۸ این ماده بوده و شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسؤول.
۱۳. به همین شکل مصداق های جاسوس
۱۴. تسلیم دهی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتي یا گماشتگان آن ها
۱۵. سرقت یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتي یا گماشتگان آن ها
۱۶. جمع آوری یا تسلیم دهی معلومات به دستور اطلاعات و استخبارات دولت خارجی که از آن علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان سؤ استفاده به عمل آمده بتواند.

۳-۶ عنصر روانی جرم

رفتارهای جاسوسی سایبری باید عمداً انجام گیرد چنان که در مادهی ۸۶۴ کد جزا تصریح صورت گرفته است. یعنی موجب به دسترس شدن که طور غیر عمد و از روی بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم رعایت تدابیر امنیتی رخ دهد، از حکم ماده مستثنی می باشد. همچنین، مرتکب باید آگاه به سری بودن اطلاعات باشد. نیز طبق بندهای ۱ و ۳ مادهی ۸۶۴ کد جزا، مرتکب باید آگاه به غیر صالح بودن فرد یا عامل بیگانه بودن شخص نیز باشد. در نقض تدابیر حامل های موضوع مادهی مذکور نیز باید مرتکب آگاه به این مسأله باشد که وسایل مورد نظر، وسایل ای است که اطلاعات سری در آن نگهداری می شوند. در صورت نا آگاهی، جرم دسترسی غیر مجاز موضوع مادهی ۸۵۲ کد جزای افغانستان شکل گرفته است. در انجام رفتارهای جاسوسی نیازی به قصد خاص نیست مگر در نقض تدابیر امنیتی وسایل کمپیوتری یا مخابراتی موضوع مادهی ۸۶۴ کد جزا مرتکب باید قصد دسترسی به اطلاعات سری را داشته باشد.

۴-۶ مؤیدات جزایی جرم

قانونگذار افغانستان مؤیدات جزایی جرایم جاسوسی سایبری را با خیانت ملی و جاسوسی کلاسیک یا سنتی یکی بر شمرده است. در صورتی که مصداق های فقره ۱ تا ۹ مادهی ۲۳۸ تحقق یابد، مرتکب به حبس دوام درجه ۲ محکوم به مجازات می گردد. ولی هرگاه مصداق های فقره ۱۰ تا ۱۲ مادهی ۲۳۸ تحقق یابد، مرتکب به حبس طویل محکوم به مجازات می گردد. در حالات مشددهی جاسوسی فقره ۱ تا ۱۲، مرتکب به حبس دوام درجه ۱ محکوم می گردد.

۷- تروریزم سایبری

همان طور که از این عنوان پیداست، تروریزم سایبری مجموعه ای از اقدامات را شامل می شود که افراد خاصی با نیت خاص مرتکب می شوند و به لحاظ خسارات مادی و لطمات جانی که به بار می آورند، از سوی همه کشورها در زمره شدیدترین جرایم قرار گرفته است.^{۲۱}

^{۲۱} فتاحی، بررسی عناصر تشکیل دهنده، ۱۰۸.

۱-۷ عنصر قانونی جرم

ماده ۸۶۳ کود جزای افغانستان به عنوان عنصر قانونی جرم تروریسم سایبری بشمار رفته چنین بیان می دارد: شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری مرتکب جرایم تروریستی این قانون^{۲۲} گردد، جرم تروریسم سایبری محقق می گردد.

۲-۷ عنصر مادی جرم

موضوع تروریسم سایبری، وسایل کمپیوتری و مخابراتی که بایست برای ارایه خدمات ضروری عمومی به کار برود، ولی بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت خارجی، سازمان ملی، بین المللی یا هر شخص و نهاد دیگری بمنظور بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی انجام یابد، مصداق های جرایم تروریستی سایبری محقق می گردد.

۳-۷ عنصر روانی جرم

مرتکب باید رفتارهای پیش بینی شده در کود جزای افغانستان را از روی عمد انجام دهد. همچنین قصد غایی او به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی باشد و از طرف دیگر باید آگاه باشد که رفتار خود را بر روی وسایل که خدمات ضروری ارایه می دهند، انجام می دهد.

۴-۷ مؤیدات جزایی جرم

قانونگذار کود جزا با در نظر داشت حالات مخففه و مشدده از حبس طویل الی اعدام مجازات را برای مرتکبین جرایم تروریستی سایبری در نظر گرفته است.

^{۲۲} ماده ۲۶۳ در تعریف جرایم تروریستی صراحت دارد که «ارتکاب اعمال جرمی مندرج این فصل است، به منظور تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی و یا مؤسسه ها و سازمان های ملی یا بین المللی یا بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت خارجی».

۸- هرزه نگاری (پورنوگرافی)

هرزه نگاری به مجموعه‌ای از رفتارهای مجرمانه گفته می‌شود که شامل تولید، طراحی، ارایه، انتشار و مورد معامله قراردادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر، نوشته، و صوت می‌شود، که عفت عمومی را جریحه دار می‌سازد.^{۲۳} محتویات هرزه شامل محتویات مستهجن و محتویات مبتذل می‌باشد. آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد در حالی که محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متن اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.^{۲۴}

۱-۸ عنصر قانونی جرم

ماده‌ی ۸۷۴ کد عبارت از عنصر قانونی جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) بحساب می‌رود. این ماده بیان دارد که شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی گردیده است:

۱- تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا به منظور نشر در فضای سایبر

۲- پیشکش کردن یا فراهم ساختن پورنوگرافی از طریق فضای سایبر

۳- پخش یا نشر پورنوگرافی در فضای سایبر

۴- نگهداری پورنوگرافی در سیستم کمپیوتری یا در وسیله ذخیره سازی معلومات.

در ادامه ماده‌ی مذکور، وسایل پورنوگرافیکی طوری بیان گردیده است که شخص در حالت عمل جنسی اشکار و تصاویر واقعی نمایش دهنده شخص در حالت عمل جنسی اشکار را قابل رویت می‌سازد.

²³ Brain C Lewis, Prevention of Cyber Crime Amidst International Anarchy, *American Criminal Law Review*, 41 (2004), 1355.

²⁴ Susan Brenner, Cybercrime, Cyberterrorism and Cyberwarfare, *International Review of Penal Law*, 77:03-04, (2006), 457.

۲-۸ عنصر مادی جرم

رفتارهای پیش بینی شده در ماده ۸۷۴ کود جزا که مصداق تحقق هرزه نگاری می شوند: تولید، پیشکش یا فراهم نمودن، یا اشاعه و نشر پورنوگرافی در فضای سایبر و یا نگهداری پورنوگرافی در سیستم کمپیوتری یا هر وسیله ذخیره کن دیگر. ولی هرگاه موارد متذکره به قصد تحقیقات علمی، طبی یا حکم قانون صورت گرفته باشد، قابل تعقیب عدلی نمی باشد.

۳-۸ عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم هرزه نگاری براساس ماده ۸۷۴ کود جزا لازم است که مرتکب در انجام رفتار گفته شده عمد داشته و همچنین برای رفتار تولید، پیشکش کردن، پخش و نشر و ذخیره و نگهداری به عمد غایی که در واقع قصد خرید، فروش یا عرضه برای فروش یا عرضه به هر طریق دیگری می باشد، نیز نیاز است. همچنان، آگاهی مرتکب نسبت به رفتار مجرمانه‌ی (مستهجن یا مبتذل) که انجام می دهد ضروری است.

۴-۸ مؤیدات جزایی جرم

قانونگذار افغانستان با در نظر داشت حالات مخففه و مشدده حد اقل مجازات و حداکثر مجازات با ذکر بعضی شرایط مطرح نموده است. شخصی که یکی از اعمال ذکر گردیده را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی بوده، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی محکوم می گردد. هرگاه هدف از پخش و نشر پورنوگرافی، ترغیب طفل به فعالیت های جنسی باشد، مرتکب به حد اکثر مجازات، که دو سال حبس و یک صد و بیست هزار افغانی جزای نقدی می باشد، محکوم می گردد. چهار مورد ذکر شده در نوت پاورقی در هریک از جرایم سایبری فوق الذکر سبب می گردد، تا حالات مشدده بالای مرتکب اعمال گردد.^{۲۰}

^{۲۰} کود جزای افغانستان در ماده ۸۷۶ در خصوص کلیه جرایم گنجانیده شده در این فصل حالات را تحت عنوان حالات مشدده به قرار ذیل بیان داشته است:

- ۱- با استفاده از نفوذ، وظیفه یا موقف
- ۲- به قصد اعمال نفوذ بالای موظف خدمات عامه
- ۳- با ازبین بردن تدابیر امنیتی مربوط به سیستم کمپیوتری، برنامه یا اطلاعات

نتیجه گیری

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از کمپیوتر در تمام امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی جرایم مختلفی می تواند در حوزه سایبر رخ دهد. لذا قانونگذار افغانستان برای مبارزه و پیشگیری از این جرایم در سال ۲۰۱۷ اقدام به تصویب کود جزا نمود، که تا آن دم هیچ گونه قانون وجود نداشت تا جرایم سایبری را جرم انگاری نماید.

البته این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی، که به واسطه کمپیوتر صورت میگیرد از قبیل فریب کاری، سرقت و تروریزم سایبری وغیره، و نیز جرایم نو ظهوری، که با تولد کمپیوتر و پیدایش انترنت پا به عرصه حیات گذاشته اند، مانند جرایم دسترسی غیرمجاز، دانست. یکی از بارزترین کار های تقنینی انجام شده در کود جزای افغانستان تلاش برای تعریف کلیه جرایم سایبری جرم انگاری شده، و یا حد اقل بیان مصداق های جرایم سایبری در این کود می باشد.

قانونگذار کود جزا رفتار های جرمی را در هر گونه جرایم سایبری بگونه جداگانه بیان داشته و مؤیدات جزایی را برای هر یک از رفتار جرمی پیش بینی نموده است. ایراد های را که می توان بیان داشت، در موارد به عوض تعریف جرایم سایبری به بیان مصداق های آن پرداخته است، مثلاً تروریزم سایبری. ولی باید خاطر نشان ساخت که بیان مصداق های یک جرم نمی تواند جاگزین عنصر قانونی جرم بحساب برود. ایراد دیگر در موارد متعدد جایگاه عنصر روانی در تحقق جرایم سایبری خیلی کمتر جلوه داده شده است، بگونه مثال در جاسوسی و تروریزم سایبری. بدین اساس پیشنهاد می گردد، تا باب جرایم سایبری در کود جزای افغانستان بازنگری گردد، و اصلاحات ماهوی و ساختاری در سپهرهای گوناگون آن بوجود آید.

۴- ضررمالی بیش از یک میلیون افغانی وارد نموده یا مرتکب در نتیجه آن عاید مالی بیشتر از میلیون افغانی کسب کرده باشد.